

ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA EN ADULTOS DEL ORIENTE VENEZOLANO. ESTUDIO EVESCAM

BLOOD GLUCOSE DISORDERS IN ADULTS AT VENEZUELAN EASTERN. EVESCAM STUDY

ELISANNY A. SÁNCHEZ^{1,3,4,*}, SUSMARY CARABALLO^{2,3}, JUAN P. GONZÁLEZ-RIVAS^{4,5,6}, EUNICE UGEL^{3,4,6,7},
MARITZA DURAN^{3,4,8}, MARÍA INÉS MARULANDA^{3,4,9}, RAMFIS NIETO-MARTÍNEZ^{3,4,6}

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Secciones de ¹Fisiología y ²Fisiopatología, Barcelona, Venezuela, ³Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Caracas, Venezuela, ⁴Fundación para la Investigación en Salud Pública y Epidemiológica en Venezuela (FISPEVEN INC), Caracas, Venezuela, ⁵Centro Internacional de Investigaciones Clínicas (CICR), Hospital Universitario StAnne (FNUSA) Brno, República Checa, ⁶Departamentos de Salud Global y Población y Epidemiología, Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, MA, USA, ⁷Universidad Centro-Occidental "Lisandro Alvarado", Decanato de Medicina, Departamento de Medicina Social y Preventiva, Unidad de Investigación en Salud Pública, Barquisimeto, Venezuela, ⁸Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Caracas, Venezuela, ⁹Endocrinología de West Orange (WOE), Orlando, Florida, USA

*Correspondencia: Elisanny Sánchez , E-mail: elisannyoficial@gmail.com

RESUMEN

En Venezuela, como en muchos países de América Latina, la estimación de la prevalencia de diabetes mellitus (DM) y prediabetes no es precisa. El objetivo principal del presente estudio fue determinar la prevalencia de DM y prediabetes en adultos de la región Nororiental de Venezuela incluidos en el estudio EVESCAM. Se obtuvo una muestra aleatoria polietápica y por conglomerados representada por 409 sujetos de ocho localidades de tres estados nororientales de Venezuela (Anzoátegui 207, Monagas 156 y Nueva Esparta 46). El análisis estadístico realizado para las variables continuas fue medias \pm error estándar, diferencia entre medias *t* de Student, para variables categóricas porcentajes, diferencias categóricas chi-cuadrado, nivel de significancia $p < 0,05$. Se reportó una media de edad de 52,15 años con 9,33 años de evolución de la enfermedad; la prevalencia cruda fue de 17,8% y 42,3% de DM y prediabetes respectivamente, la prevalencia ajustada por edad de DM 12,8% ($p = 0,074$) (hombres 15,67% y mujeres 10,09%) y prediabetes 38,52% ($p = 0,825$) (hombres 37,8 % y mujeres 39,2%). El 14,4% tenían antecedentes personales de DM y 57,4% antecedentes familiares. El 79,7% estaban bajo tratamiento farmacológico, de éstos el 87% recibía tratamiento con hipoglucemiantes orales y solo el 8,2% estaban insulinizados. La prevalencia ajustada de DM (12,8%) y prediabetes (38,52%) en los adultos de la región Nororiental estudiados en el EVESCAM es alta; más de la mitad de los participantes cumplían tratamiento farmacológico con un bajo porcentaje de insulización.

PALABRAS CLAVE: Prediabetes, diabetes, Venezuela.

ABSTRACT

In Venezuela, as in many Latin American countries, the estimation of the prevalence of diabetes mellitus (DM) and prediabetes is imprecise. The main objective of this study was to determine the prevalence of DM and prediabetes in adults from the northeastern region of Venezuela included in the EVESCAM study. A multistage, clustered random sample of 409 subjects was obtained from eight localities in three northeastern states of Venezuela (Anzoátegui 207, Monagas 156, and Nueva Esparta 46). Statistical analysis was performed for continuous variables using means \pm standard error and Student's *t*-test for differences between means; for categorical variables, percentages and chi-square tests for categorical differences; and a significance level of $p < 0.05$. The mean age was 52.15 years, with a mean disease duration of 9.33 years. The crude prevalence was 17.8% for diabetes mellitus (DM) and 42.3% for prediabetes. The age-adjusted prevalence of DM was 12.8% ($p = 0.074$) (15.67% in men and 10.09% in women) and of prediabetes was 38.52% ($p = 0.825$) (37.8% in men and 39.2% in women). 14.4% had a personal history of DM and 57.4% had a family history. 79.7% were receiving pharmacological treatment; of these, 87% were receiving oral hypoglycemic agents and only 8.2% were on insulin. The age-adjusted prevalence of DM (12.8%) and prediabetes (38.52%) in the adults from the Northeastern region studied in the EVESCAM study is high; more than half of the participants were on pharmacological treatment, with a low percentage on insulin.

KEY WORDS: Prediabetes, diabetes, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de enfermedad cardiovascular (ECV) es muy alta en muchos países que también

tienen altas tasas de diabetes mellitus (DM). La asociación entre ECV y DM varía de país a país, en parte relacionada con el desarrollo económico, el acceso a la atención médica y la esperanza de vida

(IDF 2021). Las cifras de personas con DM en el mundo alcanzan 537 millones de habitantes, estimándose que para el 2045 ascienda a 783 millones, además 352 millones de adultos tienen tolerancia a la glucosa alterada (IDF 2017). En América del Sur y Centroamérica, se calcula que 29,6 millones de personas (9,4% de la población adulta) tenían DM en 2015. De éstas, 11,5 millones (39,0%) no están diagnosticados y más del 82% de las personas con DM viven en entornos urbanos (IDF 2021).

En la investigación de prevalencia de DM y alteración de la glucosa en ayunas realizado en habitantes de siete ciudades de América Latina (CARMELA), la prevalencia global fue de 7% para todo el estudio y 6% (5,0 - 7,0) para la ciudad de Barquisimeto, Venezuela (Escobedo *et al.* 2009). Una revisión de estudios en Venezuela determinó la prevalencia ponderada de DM en 7,7% y de prediabetes en 11,2% con una tasa de mortalidad de 7% para el año 2015 (Nieto-Martínez *et al.* 2015). En la región centro occidental de Venezuela se reportó una prevalencia de DM de 8,3% y 14,6% de prediabetes en 2016 (Nieto-Martínez *et al.* 2017).

Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud de Venezuela serían las reportadas para el año 2013 con 128.608 nuevos casos de diabéticos para todo el territorio nacional de los cuales 14.952 pertenecían a estados orientales Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta (MPPS 2013).

Los datos aportados por el Estudio Venezolano de Salud Cardio-Metabólica (EVESCAM) permiten generar información local para conocer la prevalencia de los factores de riesgo cardiometabólicos y determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular y DM tipo 2 en Venezuela; mediante éstos datos se puede determinar la prevalencia de diabetes y prediabetes en adultos de la región Nororiental de Venezuela incluidos en este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El EVESCAM fue un estudio poblacional, observacional y transversal con la finalidad de evaluar la salud cardiometabólica de sujetos seleccionados aleatoriamente de ≥ 20 años, entre julio de 2014 y enero de 2017, en ocho regiones de Venezuela. El tamaño mínimo de la muestra se calculó utilizando la fórmula de muestreo aleatorio para grandes poblaciones, considerando una muestra suficiente para detectar la condición menos prevalente en Venezuela (prevalencia ponderada de

diabetes de 7,7%) (Nieto-Martínez *et al.* 2017). Se estableció un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible de 1,55%, y una tasa de respuesta de 70%, la muestra final esperada a reclutar fue de 4.200 personas y un total de 525 sujetos por región. La muestra de la región Nororiental se obtuvo seleccionando al azar las ciudades, municipios y localidades, se evaluaron por etapas y por conglomerados desde octubre 2015 hasta julio 2016, representada por 409 sujetos de ocho localidades de tres estados nororientales de Venezuela: Monagas (Las Flores = 49, Los Guaritos = 65, Los Guaros = 42), Anzoátegui (Boyacá IV = 49, Boyacá V = 48, Pozuelos = 59, Curataquiche = 51) y Nueva Esparta (El Copey = 46). La tasa de respuesta fue 98,3% (409 sujetos evaluados de 416 reclutados). Todos los sujetos reclutados firmaron el consentimiento informado diseñado acorde con la declaración de Helsinki y aprobado por el Comité Nacional de Bioética (CENABI) de Venezuela.

Para el diagnóstico de DM se estableció glucosa plasmática en ayunas (GPA) ≥ 126 mg/dL o ≥ 200 mg/dL luego de un test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) o si señaló auto-reporte de DM. Para el diagnóstico de prediabetes se estableció una GPA entre ≥ 100 mg/dL a < 126 mg/dL o la glucosa luego de TTOG entre ≥ 140 mg/dL - 199 mg/dL; se definió a sujetos en tratamiento actual como el porcentaje de sujetos que señalaron presentar DM y estar recibiendo tratamiento hipoglucemiante oral, insulina o ambos. El análisis estadístico realizado para las variables continuas fue medias \pm error estándar, diferencia entre medias *t* de Student, para variables categóricas porcentajes, diferencias categóricas chi-cuadrado, nivel de significancia $p < 0,05$.

RESULTADOS

Características de la población

De los 409 sujetos evaluados en la región Nororiental de Venezuela, 267 (65,3%) eran mujeres y 142 (34,7%) hombres. Se evaluaron 354 (87,53%) sujetos en las localidades urbanas de los estados Monagas (156), Anzoátegui (207), Nueva Esparta (46) y 51 (12,47%) en la localidad rural de Curataquiche (estado Anzoátegui). El grupo etario entre 60-69 (25,9%) años fue el de mayor participación. La distribución por edades entre 60 y 69 años se presentó en cuatro localidades (Las Flores, Los Guaritos y Boyacá I y V), el grupo etario de 50-59 años en tres localidades (Los Guaros, Pozuelos y El Copey), los más jóvenes evaluados correspondieron al grupo de 40-49 años

pertenecientes a la localidad rural de Curataquiche. Más de la mitad de los evaluados (57,21%) referían tener antecedentes familiares de DM y sólo el 14,42% presentaba antecedentes personales, siendo ambos aspectos más frecuentes encontrados en las localidades del estado Anzoátegui (Boyacá I y V, Pozuelos y Curataquiche) (Tabla 1).

Prevalencia de diabetes

La prevalencia cruda de DM de la región Nororiental de Venezuela incluidos en el estudio EVESCAM fue del 17,8%, mayor en hombres (22,5%) que en mujeres (15,4%), igual comportamiento se observó en la prevalencia ajustada por edad, la cual fue de 12,8%, (hombres 15,6% - mujeres 10,0%). La prevalencia cruda y

ajustada por edad de prediabetes fue de 42,3% y 38,5% respectivamente, siendo mayor la prevalencia ajustada de DM en el género femenino (Tabla 2). El 57,4% de los participantes tenían antecedentes familiares de DM y el 14,4% antecedentes personales. La media de edad fue de 52,15 años con 9,33 años de evolución de la enfermedad. De los sujetos con DM conocida reportaron glucemia en ayunas menor a 130 mg/dL el 61% y menor a 110 mg/dL el 42,4%. El tratamiento farmacológico vía oral fue el mayormente recibido en ambos géneros (hombres 95% - mujeres 81,5%) frente al tratamiento con insulina, el cual es bajo para ambos grupos siendo menor en el género femenino (hombres 4,5% - mujeres 11,1%).

Tabla 1. Características generales de los sujetos según la población evaluada de la región Nororiental, Venezuela. Estudio EVESCAM.

Localidad	Las Flores†	Guaritos†	Los Guaros†	Boyacá I‡	Boyacá V‡	Pozuelos‡	Curataquiche‡	El Copey§
n; %	49; 12,0	65; 15,9	42; 10,3	49; 12,0	48; 11,8	54; 13,2	51; 12,5	46; 11,2
Hombres; %	16; 32,7	19; 29,2	13; 31,0	19; 38,8	17; 35,4	21; 35,6	21; 41,2	16; 34,8
Mujeres; %	33; 67,3	46; 70,8	29; 69,0	30; 61,2	31; 64,6	38; 64,4	30; 65,2	30; 65,2
Grupo de edades años; %	60-69; 34,7	60-69; 29,2	50-59; 28,6	60-69; 40,8	60-69; 25	50-59; 25,4	40-49; 25,5	50-59; 26,1
Antecedentes personales; %	6; 12,2	14; 21,5	3; 7,1	11; 22,4	6; 12,5	7; 11,9	6; 11,8	6; 13,0
Antecedentes familiares; %	27; 56,3	36; 55,4	23; 54,8	32; 65,3	30; 62,5	33; 55,9	28; 54,9	25; 54,3

Localidades (estados): † (Monagas), ‡ (Anzoátegui), § (Nueva Esparta)
Las tasas están representadas como porcentaje (95% intervalo de confianza).

Tabla 2: Antecedentes, prevalencia de diabetes y prediabetes y tratamiento según género, región Nororiental de Venezuela. Estudio EVESCAM.

Variable	Hombres	Mujeres	Total
Antecedentes personales de diabetes			
Antecedente de diabetes (%)	19,7	11,6	14,4
Años con diabetes (años)	8,18	10,4	9,33
En tratamiento actual (%)	75	83,9	79,7
Tratamiento oral (%)	95,5	81,5	87,8
Solo insulina (%)	4,5	11,1	8,2
Tratamiento combinado (%)	0,0	7,4	4,1
Prevalencias crudas de diabetes y prediabetes			
Prevalencia de diabetes (%)	22,5	15,4	17,8
Prevalencia de Prediabetes (%)	43,0	41,9	42,3
Prevalencia Ajustada por Edad y Sexo			
Prevalencia de diabetes ajustada	15,6	10,0	12,8
Prevalencia de prediabetes ajustada	37,8	39,2	38,5

Las tasas son presentadas como porcentaje y la variable continua como media.

DISCUSIÓN

Las prevalencias de DM y prediabetes encontrada en el presente estudio están en aumento, las tasas de prediabetes (42,3%) casi triplican a las tasas crudas de diabetes (17,8%). Al realizar el ajuste poblacional por edad y sexo el comportamiento es similar, 12,8% para DM y 38,5 % para prediabetes. Dentro de los trastornos disglucémicos sin criterios para DM, el más frecuente encontrado fue GPA (36,3%) y en menor frecuencia intolerancia a la glucosa (ITG) (12,6%). Estos datos demuestran una cifra significativa de casos de prediabetes que impactará como factor de riesgo determinante en la prevalencia de DM de los próximos años.

Estas cifras superan considerablemente a las prevalencias reportadas en estudios realizados en otras regiones del país. El estudio CARMELA reportó 6% de prevalencia de DM en la ciudad de Barquisimeto y una prevalencia global de 7% (Escobedo *et al.* 2009). Nieto-Martínez *et al.* (2015) obtuvieron para Venezuela una prevalencia ponderada de DM de 7,7%, prediabetes 11,2%. Para el año 2016, González-Rivas *et al.* (2016) en el estudio VEMSOLS determinaron la prevalencia de DM en cinco poblaciones de tres regiones de Venezuela, en 8,3% DM y 14,6 % de prediabetes (González-Rivas *et al.* 2016, Nieto-Martínez *et al.* 2017).

A diferencia del estudio CARMELA donde sólo el 16,3% de las personas con diagnóstico previo de DM y que estaban recibiendo tratamiento farmacológico estaban en buen control glucémico, en nuestra muestra el 61% de los pacientes presentó cifras de GPA menores a 130 mg/dL (Escobedo *et al.* 2009). Los sujetos evaluados que reunieron criterios para DM, un alto porcentaje (79,7%) se encontraba bajo régimen de tratamiento farmacológico siendo el tratamiento oral en ambos grupos el mayormente usado.

Hasta la llegada del estudio EVESCAM, los datos regionalizados y locales sobre prevalencia de DM y prediabetes en Venezuela se limitaba a los estudios CARMELA (Escobedo *et al.* 2009) y VEMSOLS (González-Rivas *et al.* 2016, Nieto-Martínez *et al.* 2017), los cuales se realizaron en el centro occidente y región andina del país. Existen evaluaciones de muestras de poblaciones aisladas, por lo general, no publicadas de carácter académico de las universidades de la región por tanto la caracterización epidemiológica de los trastornos disglucémicos de tres estados del oriente de

Venezuela recopilada en el estudio EVESCAM representa un gran paso para la medicina clínica y de investigación en la región.

Algunas limitaciones encontradas se corresponderían con el tamaño muestral para poder evaluar las localidades por separado, sin embargo, el estudio de tres estados de la región oriental en su conjunto representa una realidad no antes descrita. Respecto al diagnóstico de DM, se tomó el antecedente de enfermedad previa, valores de glicemia de ayuno alterados y el test de post carga con glucosa oral a las dos horas alterado, no disponiendo de la HbA1c como criterio diagnóstico y método para determinar el control glucémico de los participantes con diabetes.

CONCLUSIÓN

Se encontró alta prevalencia de DM y prediabetes en los adultos estudiados en el EVESCAM en la región Nororiental. Más de la mitad de los participantes cumplía tratamiento farmacológico con un bajo porcentaje de insulinización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ESCOBEDO J, BUITRON LV, VELASCO MF, RAMIREZ JC, HERNÁNDEZ, MACCHIA A, PELLEGRINI F, SCHARGRODSKY H, BOISSONNET C, CHAMPAGNE BM, CARMELA STUDY INVESTIGATORS. 2009. High prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in urban Latin America: the CARMELA Study. *Diabet. Med.* 26(9):864-871.
- EVESCAM (ESTUDIO VENEZOLANO DE SALUD CARDIOMETABÓLICA). s/f. Disponible en línea en: <http://estudioevescam.info.ve/> (Acceso 25.01.2017).
- GONZÁLEZ-RIVAS JP, GARCÍA-SANTIAGO RJ, UGEL E, BRAJKOVICH I, RISQUEZ A, NIETO-MARTÍNEZ R. 2016. High prevalence and poor control of hypertension in five Venezuelan populations: the VEMSOLS study. *Invest. Clín.* 57(4):364-376.
- IDF (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION). 2017. *IDF Diabetes Atlas, 2017. 8th edition.* IDF, Brussels, Belgium, pp. 1-150.
- IDF (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION). 2021. *IDF Diabetes Atlas, 2021, 10th edition.* IDF, Brussels, Belgium, pp. 1-141.

- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2013. Anuarios de Morbilidad 2013. República Bolivariana de Venezuela. Disponible en línea en: <http://www.mpps.gob.ve/> (Acceso 25.01.2017).
- NIETO-MARTÍNEZ R, GONZÁLEZ-RIVAS JP, LIMA-MARTÍNEZ M, STEPENKA V, RÍSQUEZ A, MECHANICK JI. 2015. Diabetes care in Venezuela. *Ann. Glob. Health.* 81(6):776-791.
- NIETO-MARTÍNEZ R, MECHANICK J, BRAJKOVICH I, UGEL E, RISQUES A, FLOREZ H, GONZÁLEZ RIVAS J. 2017. Prevalence of diabetes in three regions of Venezuela. The VEMSOLS study results. *Prim. Care Diabetes.* 12(2):126-132.
- NIETO-MARTÍNEZ R, MARULANDA MI, GONZÁLEZ-RIVAS JP, UGEL E, DURÁN M, BARENGO N, ASCHNER P, PATIÑO M, LÓPEZ GÓMEZ L, MONSALVE P, MARCANO H, FLOREZ H. 2017. Cardio-metabolic health Venezuelan study (EVESCAM): Design and implementation. *Invest. Clin.* 58(1):56-69.